

UNIVERSIDADE DE VIGO

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA FINANCEIRA E CONTABILIDADE

TRABALHO ELABORADO NO ÂMBITO DO CURSO DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO
“Análise do Proceso de Converxencia Internacional no Âmbito Financeiro-Contable”

TEMA

A INFORMAÇÃO FINANCEIRA E A TOMADA DE DECISÃO

Helena Maria Santos de Oliveira

ISCAP/IPP

oliveira@iscap.ipp.pt

ORCID ID: 0000-0001-8153-9005

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8001911>

VIGO

SETEMBRO DE 2005

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E DE ABREVIATURAS

AICPA	<i>American Institute of Certified Public Accountants</i>
CEE	Comunidade Económica Europeia
CMVM	Comissão de Mercado de Valores Mobiliários
CNC	Comissão de Normalização Contabilística
CNMV	<i>Comisión Nacional del Mercado de Valores</i>
CSC	Código das Sociedades Comerciais
CTN	Comissão Técnica das Normas
DC	Directriz Contabilística
DF's	Demonstrações Financeiras
EUA	Estados Unidos da América
FASB	<i>Financial Accounting Standards Board</i>
IAPC	<i>International Auditing Practices Committee</i>
IAS	<i>International Accounting Standards</i>
IASB	<i>International Accounting Standards Board</i>
IASC	<i>International Accounting Standards Committee</i>
ICAC	<i>Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas</i>
IFAC	<i>International Federation of Accountants</i>
IFRS	<i>International Financial Reporting Standards</i>
ISA's	<i>International Standard on Auditing</i>
NIC's	Normas Internacionais de Contabilidade
NIR	Norma Internacional de Revisão
NTA	Normas Técnicas de Auditoria
OROC	Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Pág.	Página
PCGA	Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites
POC	Plano Oficial de Contabilidade
s/	sobre
SCI	Sistema de Controlo Interno
SEC	<i>Securities and Exchange Commission</i>
UE	União Europeia
UM	União Monetária
www	<i>World Wide Web</i>

INTRODUÇÃO

A sociedade industrializada, desenvolvida e estruturada em entidades com objectivos sociais e económicos, impõe a necessidade de disponibilizar informação económica e financeira, com o propósito de cumprir objectivos múltiplos, como por exemplo programas de política e fonte de dados para a Contabilidade Nacional, tomada de decisões, planificação e controlo, obtenção de crédito, investimentos, estudos e projectos, política fiscal e social.

Porém, uma grande parte da informação é obtida a partir dos registos contabilísticos pelo que, em todas as situações, as decisões serão influenciadas pela informação apresentada nas Demonstrações Financeiras (DF'S).

Neste sentido, as DF's devem proporcionar informação acerca da posição financeira, das alterações desta e dos resultados das operações, para que sejam úteis a investidores, a credores e a outros utentes, a fim de investirem racionalmente, concederem crédito e tomarem decisões, contribuindo assim para o funcionamento eficiente dos mercados de capitais (POC, 2005: 16).

No entanto, esta informação apenas será importante se for fiável, isto é, apresentar uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados das operações e dos fluxos de caixa de uma entidade relativamente a uma data e ao período a que se refere, de acordo com os Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites (PCGA). Para isso, é necessário submeter a exame e verificação, dos especialistas (auditores), se as DF's foram elaboradas conforme a regulamentação vigente, princípios, normas, regras e procedimentos contabilísticos, a fim de que esses profissionais possam emitir uma opinião, com o objectivo de que a informação financeira prestada seja verídica, correcta e inspire confiança aos seus destinatários / utilizadores (Oliveira *et al.*, 2004).

Assim, desenvolvemos o presente trabalho, dividido em dois pontos, da seguinte forma:

O primeiro ponto dedicado à revisão de literatura trata do estudo da evolução da contabilidade resultante das exigências do mercado, das necessidades de informação para a tomada de decisões e do desenvolvimento das novas tecnologias, tendo em atenção que o desenvolvimento e o crescimento económico-financeiro gerou o aparecimento de grandes organizações / entidades geridas por especialistas, mas apresentando interesses divergentes relativamente aos investidores, “Teoria da Agência” e os aspectos relacionados com a “Manipulação dos Resultados” de forma a apresentar os resultados da entidade de acordo com as expectativas utilizando lacunas existentes nos diversos normativos legais. Assim, verifica-se a necessidade de auditar as contas das entidades

por um profissional independente como mecanismo de controlo a fim de se disponibilizar informação fiável para a tomada de decisão. É de realçar neste ponto a conduta ética dos profissionais e a forma de divulgação das normas pelos organismos profissionais.

No segundo ponto apresentamos um estudo com base na recolha de informação constante nas DF's, de entidades com títulos admitidos a cotação em mercados regulamentados, a fim de analisar a evolução das opiniões emitidas nos respectivos relatórios de auditoria.

1. REVISÃO DE LITERATURA

1.1. A EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE

A globalização da economia, a internacionalização das empresas e dos mercados financeiros, a desregulamentação e o impacto das novas tecnologias de informação têm incrementado o desenvolvimento da contabilidade, dado que geram, de *per si*, necessidades, que obrigam a apresentação de informação financeira tempestiva e comparável ao mercado, agora, global que permita melhorar a fiabilidade das previsões acerca das unidades económicas. Neste sentido, a contabilidade tem vindo a evoluir por força da pressão a que está sujeita, de modo a dar resposta às necessidades dos utilizadores na tomada de decisões económicas e financeiras.

O principal objectivo do sistema contabilístico é o de fornecer aos utilizadores informação relevante que possa ser útil à tomada das decisões. A Directriz Contabilística n.º 18 sobre os “Objectivos das Demonstrações Financeiras e Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites”, emitida em 1997 pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC) estabelece que os objectivos das DF's são os de proporcionar informações acerca da posição financeira, do desempenho e das alterações da posição financeira de uma entidade, que sejam úteis a um vasto conjunto de utentes para a tomada de decisões.

Todavia, para Laura Jereški, citada por Kieso e Weygandt (1998: 1), no início do século vinte era frequente nos Estados Unidos da América (EUA) e nas empresas de maior dimensão e importância, a apresentação do resultado líquido anual sem, contudo, mencionarem o volume de negócios ou, então, abaterem despesas (custos) directamente ao capital próprio dos accionistas e dessa forma transformarem prejuízos em lucros no período económico.

Na época não era exigido nenhum sistema sofisticado para a função de contabilidade e o seu ensino era inexistente. Assim, os documentos e mapas disponíveis eram elaborados de forma rudimentar e colocavam ênfase na solvência, liquidez e rendibilidade sendo utilizados para uso interno ou, então, para apresentação nos Bancos e outras instituições, para obtenção de crédito. Deste modo, o empresário e/ou gestor tinha tendência a utilizar no processo da tomada de decisão, a experiência e a intuição, descurando a informação contabilística.

O período entre 1900 e 1929 foi caracterizado pelo aparecimento e crescimento de grandes companhias administradas por executivos, a quem os accionistas confiavam os seus negócios. O aumento do investimento e a especulação no mercado de acções deu origem à necessidade de informação de qualidade e à sua divulgação.

Também, a emenda constitucional de 1913, autorizando o governo federal a introduzir um imposto sobre os lucros das sociedades e dos empresários individuais, intensificou a necessidade para a quantificação e qualificação do resultado.

Segundo Kieso e Weygant (1992: 8), como forma de restaurar a credibilidade da informação, junto dos utilizadores, resultante do *crash* do mercado de capitais de 1929, que ficou conhecido por Grande Depressão, e dada a grande insatisfação com os relatórios e contas, o Governo Federal, a *Securities and Exchange Commission* (SEC) e a profissão contabilística uniram esforços para promover o desenvolvimento da contabilidade e a introdução de princípios e normas, acabando por exercer, dessa forma, uma influência significativa.

Neste sentido o Congresso americano encarregou a SEC de exigir às empresas com valores cotados em Bolsa, contas formalmente apresentadas. No entanto, a SEC via limitada a sua acção, por que as empresas multinacionais americanas não eram obrigadas a divulgar as operações e os resultados realizados fora dos EUA, o que só veio a acontecer, a partir de 1964 (Kieso e Weygant, 1998: 1).

Contudo, nos anos 40, a actividade contabilística desenvolveu-se passando-se a utilizar com maior regularidade e frequência as Demonstrações dos Resultados e Demonstrações de Fluxos de Caixa, tendo o *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), em 1971, começado a exigir a sua inclusão nos relatórios anuais.

Porém, o grande desenvolvimento da contabilidade deu-se por consciencialização dos executivos atendendo a necessidades de gestão, estratégia e, de certa forma, a razões fiscais, segundo Barata (1996: 27-28), "*Tal como nas outras áreas do conhecimento, o desenvolvimento da contabilidade foi paralelo ao progresso económico e social (...). A partir dos anos 50, o crescimento económico e as novas tecnologias que a suportaram, particularmente nos domínios das telecomunicações e dos computadores, deram à contabilidade uma dimensão e importância nunca antes conhecida*", o que é natural, dado que a contabilidade é um produto da envolvente económica e social.

É de salientar que a economia portuguesa e espanhola registaram, nas últimas décadas do século XX, uma evolução muito significativa. Estas mudanças estão relacionadas com o percurso interno da sociedade portuguesa e espanhola, mas também com a internacionalização das referidas economias, sobretudo por intermédio da integração na União Europeia (UE)¹ e mais tarde na União Monetária (UM). Este facto provocou um grande desenvolvimento da informação financeira produzida pelas entidades a operar nestes dois países. Com efeito os organismos de normalização portugueses e espanhóis procuraram acompanhar a tendência mundial verificada ao nível das normas de contabilidade.

Também as Quarta e Sétima Directivas sobre o Direito das Sociedades fornecem uma base harmonizada para a elaboração das contas das empresas individuais e de grupos de empresas na UE. Estas directivas permitiram um aumento geral da qualidade das normas contabilísticas, melhorando a comparabilidade das contas e, conseqüentemente, das condições das actividades transfronteiras, tendo ainda permitido o reconhecimento mútuo das contas para efeitos de admissão à cotação dos valores mobiliários em toda a União. Porém, as contas elaboradas em conformidade com estas directivas e com as regulamentações nacionais que as transpõem não preenchem as normas mais rigorosas exigidas noutros países do mundo, nomeadamente nos EUA, pela SEC.

Neste Sentido, Sampaio (2000: 24) refere as grandes dificuldades dos profissionais ligados ao diagnóstico económico e financeiro das empresas, em virtude das DF's não serem comparáveis entre países, apontando como causa o facto de existirem diversos modelos contabilísticos, com objectivos e características específicas, nem sempre coincidentes, resultantes do ambiente em que actua a contabilidade e que se traduz na falta de comparabilidade.

¹ Na data de integração de Portugal e Espanha, 1 de Janeiro de 1986, a UE denominava-se Comunidade Económica Europeia (CEE)

Na opinião de Chasteen *et al.* (1997: 17), em face da diversidade do relato financeiro, de acordo com as práticas contabilísticas dos diferentes países, a credibilidade da informação financeira está em risco, uma vez que são díspares os resultados em função das necessidades, daí que com relativa frequência vemos notícias de empresas que, apresentando lucros elevados em Portugal ou noutros países da Europa, quando sujeitas às normas dos EUA, transformam em prejuízos os lucros apresentados a coberto das normas portuguesas ou mesmo das normas do IASB. Segundo aquele autor, para os utilizadores sentirem que podem confiar na informação publicada quando tomam decisões, o relato financeiro não deve divergir de forma tão sensível e controversa devido às diferentes políticas e práticas contabilísticas internacionais.

Estas situações têm levado os organismos internacionais do sector, como por exemplo o *International Accounting Standards Board* (IASB) e o *International Federation of Accountants* (IFAC), a desenvolver um esforço de melhoria contínua, com vista a reduzir as diferenças entre os sistemas contabilísticos, de forma a tornar a informação mais estável, credível, fiável e comparável.

No entanto, a raiz do problema, para os casos de ausência de credibilidade da informação financeira pode estar relacionada com a medida de avaliação do desempenho dos executivos e na pressão que tal medida gera para a apresentação de resultados que não desiludam os investidores.

Actualmente, a desmaterialização da informação, a desregulamentação, o desenvolvimento das tecnologias de informação, o comércio electrónico e, com tudo isso, o grande aumento de empresas multinacionais, a internacionalização da actividade e a globalização do mercado de capitais forçam de forma decisiva, a nível mundial, a necessidade de informação financeira e práticas de relato financeiro mais uniformes, que permitam a sua comparabilidade, como forma de garantir o acesso aos mercados financeiros globais.

Contudo, segundo Kieso e Weygandt citados por Cunha (2003: 4), para além dos problemas de comparabilidade já referidos, a contabilidade não consegue dar, actualmente, resposta a muitas outras preocupações, nomeadamente a medição do capital intelectual e outros intangíveis e, ao basear-se em transacções, só fornece informação histórica, apenas periodicamente apresentada, em vez de informação em tempo real. Para além disso, não há o hábito de apresentar a informação acompanhada da informação previsional anteriormente elaborada, fazendo-se o respectivo confronto. Estas e outras questões, muito provavelmente, irão acabar por se resolver num futuro próximo, dada a sua grande importância para efeito de análise.

1.2. O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E A TEORIA DA AGÊNCIA

A economia, a nível mundial, está estruturada através de empresas de grande dimensão, cujo capital pertence a um número indeterminado de investidores, as quais controlam os recursos ao nível de cada país. Os investidores são substituídos na gestão das empresas por executivos, cuja missão é garantir resultados aos accionistas.

A Teoria da Agência (*agency theory*) estuda a relação entre os accionistas e os executivos, que são autorizados por aqueles a agir em seu nome. Para a teoria da agência a empresa ou entidade é uma plataforma de muitas relações contratuais entre administradores, accionistas, Estado, credores e trabalhadores. De acordo com Jensen e Meckling (1976), desta interacção de linhas de funções pode resultar que os executivos possam ter objectivos divergentes e até conflituantes relativamente aos accionistas. Para evitar este conflito de interesses será necessário criar mecanismos que incentivem uma convergência de objectivos. Segundo Zimmerman (1997), a maximização do valor das acções, a política de dividendos, a recompensa dos executivos e a implementação de um processo de auditoria são alguns dos mecanismos utilizados para resolver os problemas de agência entre executivos e accionistas.

O recurso à informação constante nas DF's para a tomada de decisões, assume maior relevo, sobretudo, nos níveis médios e operacionais, sendo importante que esteja isenta de erros e/ou vícios, pelo que deve ser fiável e tempestiva. Todavia, a informação que chega aos diversos agentes económicos é, muitas vezes, imperfeita e assimétrica.

Como é evidente, os resultados têm impacto na avaliação dos executivos, uma vez que são utilizados, como soluções, negociações e contratos entre as partes interessadas, mandante e mandatário. Estas negociações e contratos são importantes porque demarcam os direitos de cada agente na organização, os critérios utilizados para avaliar o agente e a estrutura das compensações a que tem direito. Assim, da evolução do resultado depende em larga medida a retribuição, a permanência à frente das empresas e o próprio prestígio pessoal e profissional.

A retribuição é, em regra, composta por uma parte fixa e outra variável, dependendo esta do nível de obtenção dos objectivos traçados, o que pode levá-los a incrementar e até a adulterar os resultados, pelo menos, para o nível mínimo desejado. A obtenção de resultados abaixo das expectativas conduz a problemas na cotação das acções e, claro está, na avaliação dos executivos.

Neste sentido, existem teorias, com origem quer da área de Organização de Empresas quer da área de Psicologia, que tratam de simplificar o processo de tomada de decisão, os quais só consideram dois resultados possíveis: o *êxito* ou o *fracasso*. Todas essas teorias assinalam a importância do ponto de fronteira, designado objectivo, que separa os dois tipos de resultados. Assim, a obtenção de resultados acima do nível de fronteira é tido como um êxito e os resultados abaixo desse nível significam um fracasso. Habitualmente, consideram-se como pontos de fronteira o resultado nulo (zero) ou o resultado do ano anterior.

A literatura contabilística apresenta-nos exemplos que evidenciam que os investidores avaliam o resultado e os executivos tomando como referência um determinado nível de fronteira. Os exemplos vão desde a perda de *stock options*, à perda de prestígio dos executivos, incluindo a sua demissão. Deste modo, a atitude dos investidores depende muito de se atingirem, ou não, tais objectivos. Por exemplo, os investidores avaliam muito positivamente os executivos quando conseguem ultrapassar o resultado do ano anterior e manter um padrão de crescimento sustentado dos resultados ao longo de vários anos. Porém, quando uma empresa, no fim de um determinado período, interrompe o ciclo de crescimento dos resultados, só pode ver os preços das suas acções baixarem, por vezes, de forma até excessiva ou drástica.

Como consequência, os executivos sentem-se motivados a atingir resultados acima do nível de fronteira. Deste modo, é de crer que, se esperam obter um resultado abaixo do referido nível de fronteira, com o objectivo de evitar o problema que resulta de ter de informar um fracasso, se decidam pela manipulação da informação para apresentar resultados, pelo menos, ligeiramente acima daquele nível, o que se verificou em situações recentes.

De facto, as fortes pressões para cumprir com as expectativas dos analistas e dos investidores levou empresas, como a *Enron*, a *WorldCom*, a *Xerox* e, mais recentemente, a *Parmalat*, a desenvolverem práticas de manipulação de resultados tão agressivas e distorcidas que acabaram em operações fraudulentas, uma vez que nestes casos não estamos perante a melhor escolha, de entre métodos ou critérios possíveis, para atingir objectivos previstos, mas sim, o de seguir métodos e critérios não permitidos para ocultação da realidade, (Oliveira *et al.*, 2004).

1.3. A MANIPULAÇÃO DOS RESULTADOS

No universo da teoria contabilística foi criado um conjunto de conceitos, princípios, normas e regras de forma a garantir uma adequada apresentação da informação económica e financeira das empresas. Para Giner (1992: 4) a flexibilidade da regulamentação e a existência de omissões e de ambiguidades nos critérios adoptados, é permissiva a registos diferentes de um mesmo facto, favorecendo a prática de uma Contabilidade que não reflecte a situação económica e financeira das empresas, pelo que estamos em presença de uma realidade fictícia.

Segundo Naser (1993: 59), a contabilidade criativa é um processo que permite que as transacções se estruturam de forma a produzir os resultados contabilísticos preferidos, em lugar de reflectir as transacções de forma neutra e, fundamentalmente, consistente.

Assim, podemos definir “Contabilidade Criativa”, como um processo de manipulação dos registos contabilísticos, aproveitando as lacunas ou omissões das normas contabilísticas e a possibilidade de eleger entre as diferentes práticas de valorização e reconhecimento que aquelas oferecem para modificarem as contas anuais, de modo a se apresentar o que os que as elaboram desejam ver apresentado e não o que deveria ser apresentado.

De acordo com Amat e Blake (2002: 11), o termo é utilizado para descrever o processo mediante o qual os preparadores da informação financeira utilizam o seu conhecimento para manipularem os valores incluídos nas contas de uma entidade, pelo que tudo é adoptado em função de interesses, o que mostra a incapacidade da Teoria Contabilística para tratar certas operações.

Os incentivos que podem levar os executivos a desenvolverem práticas de contabilidade criativa com a intenção de simularem uma imagem “desenhada” e diferente da “real” podem ser agrupados em três categorias, de acordo com Monterrey, citado por Gadea e Gastón (1999: 21):

- i. Apresentar uma imagem melhor;
- ii. Apresentar uma imagem estável ao longo do tempo;
- iii. Apresentar uma imagem deteriorada.

É um facto conhecido que as normas contabilísticas aplicadas em vários países proporcionam uma certa margem de manobra no sentido da escolha dos métodos e/ou critérios que melhor atendam os interesses daqueles que preparam e elaboram as DF's, permitindo, de modo intencional,

apresentarem as contas da forma que melhor represente a imagem desejada por quem as elabora e prepara. No entanto, esta realidade está em mutação.

Neste sentido, verifica-se a existência de um conjunto vasto de opções no tocante aos procedimentos disponíveis, devido a dificuldades de estimação, quantificação e caracterização da manipulação contabilística, que de acordo com Amat e Blake (2002: 14-15), podem ser sistematizados da seguinte forma:

- a) Aumento ou Redução dos Custos – A regulamentação contabilística pode facilitar movimentos, tais como alteração no período para amortizar e reintegrar activos e provisões.
- b) Aumento ou Redução dos Proveitos – É possível em algumas situações antecipar ou diferir o reconhecimento de proveitos, utilizando-se como argumento o princípio do reconhecimento ou realização do rédito.
- c) Aumento ou Redução de Activos – A manipulação nas provisões e períodos de amortizações e reintegrações de activos, acima descrita, tem impacto sobre o valor dos activos. Também aqui, se enquadra a alteração do critério de valorimetria das existências.
- d) Aumento ou Redução do Património Líquido – Os exemplos apresentados, anteriormente, têm impacto directo e/ou indirecto no património líquido da entidade, afectando os índices de endividamento e a estrutura económico-financeira, podendo levar os utilizadores da informação a concluírem erradamente, sobre a situação da entidade.
- e) Aumento ou Redução do Passivo – As empresas podem utilizar artifícios para reduzirem, artificialmente, os seus passivos, diminuindo, aparentemente, o endividamento. Um exemplo, a considerar, é o caso do *Renting* que apesar de ser, na sua essência, um empréstimo para a aquisição de um activo, o bem adquirido não é contabilizado como activo e a dívida também não é relevada contabilisticamente no Passivo, o que pode levar a conclusões erróneas dos utilizadores da informação, acerca da liquidez e das responsabilidades assumidas pela entidade e de outros indicadores.
- f) Reclassificação de Activos e Passivos – Existem casos de dúvidas quanto à classificação de certas operações, como é o caso da conservação do activo imobilizado.
- g) Informação contida no Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados (ABDR), Relatório de Gestão ou Parecer do Auditor – A inclusão de mais ou menos informação pode conduzir a conclusões erróneas ou diferentes da realidade, tanto sobre o passado da entidade, como sobre o presente e quanto às perspectivas futuras.

Assim, podemos constatar que o recurso a estes procedimentos provoca interpretações distorcidas da situação económico-financeira da entidade e, conseqüentemente, conclusões erróneas quanto ao seu valor.

Claro que o objectivo é, em regra, manipular os resultados, embora, por vezes, tenha em vista apenas melhorar a apresentação da estrutura financeira, actuando, nestes casos, sobre os elementos activos e passivos considerados nas DF's.

Esta situação deverá ser corrigida, quanto antes, para bem dos mercados e dos profissionais envolvidos. Abre-se, no entanto, a discussão se seria conveniente aumentar o rigor das normas para evitar o recurso a tal criatividade contabilística ou se, pelo contrário, seria preferível outro tipo de soluções que permita, por um lado, manter a qualidade da informação, que a rigidez das normas também pode retirar, e, por outro, evitar a criatividade que referimos. Neste sentido, a emissão por organismos supervisores dos mercados de valores de um código de práticas éticas, deontológicas e comportamentais a seguir pelos gestores pode vir a ser alternativa para a redução da manipulação dos resultados.

Deste modo, sendo a sociedade, cada vez mais exigente considera que o valor da informação gerado pela contabilidade e a sua validação pela auditoria, deveria contemplar aspectos mais amplos do que o mero conceito de imagem fiel, noção limitada, por não possibilitar um conhecimento amplo da actividade empresarial auditada, segundo Almeida (2003: 14).

1.4. A AUDITORIA COMO MECANISMO DE CONTROLO

A obrigação de revisão oficial das contas / auditoria foi instituída a nível europeu pelas Quarta e Sétima Directivas. A Oitava Directiva define as condições a serem preenchidas pelos responsáveis pela revisão oficial das DF's, nomeadamente qualificações profissionais, idoneidade e independência.

No entanto, a responsabilidade principal pela preparação e apresentação das DF's das entidades cabe aos respectivos órgãos de gestão, nomeadamente ao Conselho de Administração. No entanto, para que as DF's preparadas sejam credíveis é necessário que sejam submetidas a uma auditoria.

Quando falamos de auditoria pretendemos fazer referência à auditoria externa ou financeira que é feita por um profissional qualificado, independente e necessariamente externo à entidade, que pretende a elaboração de um relatório emitindo a sua opinião relativamente às DF's.

Em termos gerais e de acordo com Cañibano (1993: 49) auditar é examinar e verificar a informação, os registos, os processos, os circuitos entre outros, com o objectivo de expressar uma opinião sobre a fiabilidade da informação contabilística.

No entanto, segundo Valderrama (2000: 146), a actividade de auditoria constitui uma figura de prestação de serviços profissionais que transcende a mera responsabilidade privada perante o cliente. A emissão de uma opinião constitui o objectivo do trabalho de auditoria e condiciona as decisões de terceiros, pelo que pode ser imputada responsabilidade ao auditor se este incorrer em condutas inadequadas no exercício do seu trabalho profissional. Esta responsabilidade está regulada através do normativo profissional, administrativo, civil e penal.

Contudo, a informação apenas será relevante se for fiável, isto é, apresentar a imagem verdadeira e apropriada da situação financeira e dos resultados das entidades. A garantia da fiabilidade só pode ser dada por quem não participa na sua preparação. Para tal, é necessário submeter as contas a exame e verificação dos auditores para que estes possam garantir que as mesmas foram elaboradas e apresentadas de acordo com a regulamentação vigente, princípios, normas, regras e procedimentos contabilísticos, emitindo uma opinião que inspire confiança aos seus destinatários e utilizadores. Neste contexto os auditores assumem um papel importante, dando credibilidade à informação constante das DF's.

O IFAC, organismo responsável pela emissão de normas internacionais de auditoria, de âmbito mundial, elaborou a norma internacional de revisão 240, sobre a responsabilidade do auditor ao considerar a fraude e o erro na revisão das DF's (IFAC, 1997). Embora a responsabilidade primária pela prevenção e detecção de fraudes e erros pertença aos executivos das empresas, aquela norma tece considerações específicas para auxiliar na determinação da responsabilidade do auditor pela prática profissional perante a existência de potenciais erros e fraudes. Assim, o auditor deverá incluir no seu planeamento de trabalho procedimentos específicos que lhe permitam comprovar a existência de práticas de contabilidade criativa.

Neste sentido, o auditor desenvolve actividades de diagnóstico e análise da informação económico-financeira, no intuito de detectar divergências na aplicação uniforme de critérios e dos princípios

contabilísticos. O auditor, por dever profissional, tem de divulgar o resultado da revisão efectuada às contas, que deve ser exercida de forma imparcial e objectiva, competindo-lhe, ainda, emitir um parecer que contenha a sua opinião profissional sobre as contas como um todo.

Aquela opinião deve reflectir a situação patrimonial, o resultado das operações e as alterações da situação financeira, de acordo com os princípios e legislação vigente, sendo estes os pontos básicos de referência para realizar o trabalho de auditoria e a emissão do parecer final.

Actualmente, a maioria dos países desenvolvidos contemplam nas suas legislações comerciais a obrigatoriedade de auditoria externa como medida de protecção dos intervenientes, directa ou indirectamente, na entidade, de forma a salvaguardar os interesses dos utilizadores da informação e consequente tomada de decisão.

Em Portugal, estão sujeitas a auditoria as contas e as DF's das empresas constituídas sob a forma comercial de Sociedades Anónimas e todas as Sociedades Por Quotas que durante dois anos consecutivos ultrapassem dois dos três limites previstos no Artigo 262.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC).

Na verdade, o parecer do auditor representa uma garantia adicional, relativa e independente, que permite aos utilizadores da informação tomar decisões com mais confiança. Essa confiança e segurança são transmitidas pelo conteúdo do seu parecer. Neste sentido, a contribuição do auditor é a de proporcionar credibilidade à informação.

Contudo Guevara (1999) entende que a responsabilidade do auditor (*accountability*) não deve ser limitada ou restringida à simples emissão de um parecer de auditoria contendo a sua opinião profissional sobre o cumprimento e aplicação dos princípios e normas de contabilidade. O pressuposto da continuidade leva o auditor a ter de prever o futuro da entidade em análise, vertendo na sua opinião essa perspectiva, ou não, de continuidade. Os utilizadores utilizam tal suporte de informação para a tomada de decisões acertadas e oportunas, assumindo, assim, os auditores uma responsabilidade social.

No contexto internacional, o auditor tem exercido igualmente uma função de grande responsabilidade e complexidade se tivermos em linha de conta a dimensão das empresas internacionais, as diferentes legislações aplicáveis e os vários sistemas contabilísticos.

Apesar do trabalho desenvolvido, nomeadamente pelo IFAC, na elaboração de Normas Internacionais de Auditoria com o objectivo de valorizar e facilitar as tarefas dos auditores, nem por isso, os escândalos financeiros deixam de surgir e vivemos, actualmente, num ambiente conturbado que se gerou nos últimos anos e de notícias nada abonadoras da qualidade da informação financeira transmitida aos utilizadores.

No mundo globalizado como o actual, os escândalos financeiros são divulgados com grande sensacionalismo e rapidez e caem nos mercados financeiros como autênticas “bombas”, apanhando de surpresa os agentes financeiros e afectando economicamente os mercados de vários países.

A difusão de tais notícias e o apuramento dos acontecimentos que se seguiram conduziu, necessariamente, ao seu estudo “laboratorial” com o objectivo de compreender o que se passou e averiguar as “falhas” que conduziram aos escândalos, sem ser detectado atempadamente e, sobretudo, como foi possível acontecer.

Nestas circunstâncias, o estudo profundo das causas dos escândalos financeiros, interessa às economias, aos governos, mercados financeiros e organismos de classe, na medida em que pode conduzir ao aperfeiçoamento de regras (legislação), de estruturas e, algumas vezes do poder, através da imputação de penalidades por incumprimentos para que não se voltem a repetir, sobretudo, os da mesma natureza.

O AICPA, refere-se à independência como uma atitude ética e de consciência definindo-a como “*a ciência da objectividade e da liberdade de influência externa. A independência do auditor dá credibilidade às suas opiniões sobre as demonstrações financeiras de uma entidade*”.

De acordo com Rodriguez (2002: 54), o auditor deve parecer e ser independente e esta qualidade tem levado a que os organismos profissionais expressem proibições detalhadas, não só contra actividades que poderiam deteriorar, realmente, a atitude mental de independência, mas, também, aquelas que poderiam apenas sugerir uma possível falta de independência.

Também Cook e Winkle (1987), citados por aquele autor, manifestam-se dizendo que só se os auditores mantiverem a posição de independência estão em condições de servir com propriedade quem neles confia. A independência é, normalmente, definida como a capacidade para actuar com integridade e objectividade, sendo a integridade o elemento de carácter que representa a firmeza do princípio moral, ético e de honra e a objectividade que representa a capacidade de manter uma atitude imparcial, intelectualmente honesta e livre de conflitos de interesses.

Porém, a independência é um conceito abstracto, de acordo com Carey, citada por Riquelme (2003: 27). No entanto, é fundamental, uma vez que está relacionada com a honestidade, a integridade, a coragem e a moral para que o auditor diga a verdade tal como ele a aprecia sem permitir influências, financeiras ou sentimentais, que o possam desviar deste objectivo.

A visão dos auditores relativamente aos diferentes aspectos que envolvem o mundo dos negócios é relevante e de capital importância, e a sua actividade nos casos dos escândalos referidos não deixa também de ser amplamente questionada, uma vez que os investidores (nacionais e internacionais) assumem as suas posições com base numa informação que deveria ser fidedigna.

Porém, verificou-se que relativamente aos escândalos da *Enron* e da *Parmalat* existiu a concordância da parte dos auditores ao emitirem um parecer com uma opinião “limpa”, isto é, “sem reservas”. Também se detectou, no caso da *Enron*, considerado o maior escândalo financeiro, que a empresa de auditoria lhe tinha também prestado serviços de consultoria cujo valor superou o dos serviços de auditoria.

Nestes casos questiona-se, frequentemente, a independência dos auditores relativamente às entidades que auditam. Vejamos os principais factores, não financeiros, que podem influenciar a independência do auditor, de acordo com a posição manifestada por Rodriguez (2002: 57):

- a) Pressão do cliente – Os clientes podem tentar pressionar o auditor no sentido de conseguirem enviar um sinal mais tranquilizador ao mercado sobretudo relativamente a empresas com problemas financeiros;
- b) Dimensão da empresa de auditoria – Os investidores, normalmente, sugerem que as entidades mais importantes tendem a ser mais conservadoras e mais vulneráveis ao risco de pleitos legais;
- c) Duração da relação auditor-cliente – No início da relação, enquanto o auditor não se familiariza com as operações do cliente, pode sentir-se exposto a um maior risco de não detecção de erros;
- d) Crescimento e desenvolvimento do cliente – Os clientes com maior crescimento podem ser tratados de forma mais liberal e favorável;
- e) Sector económico em que se enquadra o cliente – Há sectores em que a exposição ao risco por parte dos auditores é mais alta;
- f) Dificuldade financeira ou possibilidade de insolvência do cliente – Esta situação influenciará o tipo de informação a emitir.

Tais situações alertaram para a necessidade de mudança, pelo que os responsáveis pelo *Financial Accounting Standards Board* (FASB), anunciaram a abertura de um debate sobre a reforma do sistema contabilístico, actualmente baseado em normas, transformando-o num sistema baseado em princípios contabilísticos mais genéricos (Expansión, 2002: 53).

Porém, na opinião de Cunha (2004: 28), a falta de qualidade da informação não está apenas nas normas contabilísticas, mas sim na falta de integridade dos profissionais que as aplicam, dos responsáveis que gerem as organizações e de quem lhes dá suporte.

1.4.1. A OPINIÃO DO AUDITOR

Uma auditoria compreende a análise e a verificação dos registos contabilísticos e o exame de suporte às DF's. Para emitir o relatório de auditoria, os especialistas terão de reunir as evidências necessárias para obter a compreensão do sistema de controlo interno da entidade inspeccionando documentos, observando activos através de investigação dentro e fora da entidade e realizando os vários procedimentos necessários à elaboração de um relatório para a emissão de uma opinião sobre a informação económica, financeira e patrimonial constante nas DF's de acordo com os PCGA.

A principal função que cabe a um auditor/revisor é a de, após ter efectuado o exame das contas de uma empresa ou entidade, emitir um documento sobre as DF's em que aquelas se reflectem.

Sendo a elaboração das DF's da única e exclusiva responsabilidade dos órgãos de gestão das entidades, fácil se torna concluir da extrema importância que tem para terceiros o documento elaborado pelo auditor/revisor no qual ele dá a sua opinião profissional e independente sobre tais DF's.

Em Portugal, de acordo com o Artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de Novembro, decorrente do exercício da actividade de revisão legal das contas será emitida a certificação legal das contas a qual, é consequência de uma das competências exclusivas dos revisores, após ter efectuado o exame das contas, exprimindo a sua opinião “de que as demonstrações financeiras apresentam ou não, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira da empresa ou de outra entidade, bem como os resultados das suas operações, relativamente à data e ao período a que as mesmas se referem”.

A Certificação Legal das Contas pode apresentar um dos seguintes modelos, de acordo com a Comissão Técnica das Normas (CTN) da OROC, aprovado pelo Conselho Directivo da OROC em Dezembro de 1997:

- Certificação Legal das Contas com opinião sem Reservas;
- Certificação Legal das Contas com opinião sem Reservas mas com ênfases;
- Certificação Legal das Contas com opinião com Reservas por limitação do âmbito do exame;
- Certificação Legal das Contas com opinião com Reservas por desacordo;
- Certificação Legal das Contas com escusa de opinião;
- Certificação Legal das Contas com opinião adversa;
- Certificação Legal das Contas com impossibilidade de opinião (em casos excepcionais).

Em Espanha, de acordo com a resolução de 19 de Janeiro de 1991, do Presidente do *Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas* (ICAC) foram publicadas as Normas Técnicas de Auditoria (NTA) modificadas pela Resolução de Dezembro de 1994, do ICAC onde se prevê o modelo do Relatório de Auditoria onde o Auditor emite uma das seguintes opiniões sobre as DF's:

- Relatório de Auditoria com opinião “Favorable”;
- Relatório de Auditoria com opinião “Con Salvedades”;
- Relatório de Auditoria com opinião “Desfavorable”;
- Relatório de Auditoria com opinião “Denegada”.

A Lei 24/1988 do Mercado de Valores estabelece, nos seus Artigos 26.º, 27.º e 35.º, a obrigação dos emissores de auditar as suas DF's, anualmente, por um profissional inscrito no Registo Oficial de Auditores de Contas e de registar essas auditorias na CNMV.

Assim, a informação contida nas DF's é essencial para que os investidores possam formar um juízo correcto, na tomada de decisão

1.4.2. ÉTICA E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL

O crescimento económico, no plano nacional, e a gestão das empresas, no plano microeconómico, tendo em atenção as mutações económicas, sociais e políticas ao longo do século XX, as diferenças culturais legais, sociais e de idioma, e também o *crash* bolsista de 1929, na América, contribuíram para a necessidade de emitir normas detalhadas sobre ética e deontologia, a seguir pelos responsáveis pela elaboração, apresentação, verificação e análise das contas das empresas, nomeadamente pelos auditores independentes, com o objectivo de garantir a credibilidade da informação financeira.

Para isso, as instituições ou organismos reguladores têm que ser responsáveis pela implementação das normas e princípios éticos e pela garantia do seu cumprimento.

A nível Internacional, o IFAC é o organismo responsável pela emissão das normas e princípios éticos e deontológicos, de cariz profissional, a aplicar aos auditores e outros responsáveis pela informação contabilística e financeira.

O AICPA é o organismo responsável pela emissão de normas de ética profissional nos EUA, sendo uma referência para muitos outros países.

Em Portugal, a OROC é a responsável pela emissão e aplicação das normas e princípios de ética e deontologia profissional, tendo publicado no Diário da República nº 297, III Série, de 26 de Dezembro de 2001, o Código de Ética e Deontologia Profissional, de cumprimento obrigatório por parte dos seus membros. Este código segue os princípios gerais propostos pelo IFAC.

O Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas dispõe, no seu artigo 5.º, alínea b), como atribuições da Ordem o *“zelar pela função social, dignidade e prestígio da profissão, promover o respeito pelos respectivos princípios éticos e deontológicos e defender os interesses, direitos e prerrogativas dos seus membros”*.

A profissão de Revisor Oficial de Contas distingue-se de outras por certas características que incluem:

- Domínio de uma determinada habilitação intelectual, adquirida por treino e formação;

- Adesão pelos seus membros a um código comum de valores e de conduta estabelecido pela sua organização administrativa, incluindo a manutenção de uma imagem que seja essencialmente objectiva;
- Aceitação de deveres para com a sociedade no seu todo.

No que se refere à responsabilidade, o revisor oficial de contas deve assumir uma conduta pessoal e profissional idónea e responsável, de acordo com os princípios e normas previstas no Código de Ética, abstendo-se de qualquer conduta desprestigiante para si próprio ou para a profissão. Deve, ainda, no exercício das suas funções de revisão/auditoria às contas, manter seguro pessoal de responsabilidade civil profissional para cobertura da sua responsabilidade civil, dentro de limites adequados.

Quanto à competência, o revisor oficial de contas deve adoptar, em todas as circunstâncias, um comportamento competente e de elevado profissionalismo, conhecendo as normas legais e técnicas aplicáveis e promovendo, designadamente, o aperfeiçoamento dos seus conhecimentos técnicos e métodos de trabalho.

A independência é reforçada neste Código de Ética, exigindo-se que exerça a sua actividade com absoluta independência profissional, à margem de qualquer pressão, especialmente, a resultante dos seus próprios interesses ou de influências exteriores, para não se ver colocado numa posição que, objectiva ou subjectivamente, possa diminuir a liberdade e a capacidade de formular uma opinião justa e isenta.

No tocante à legalidade, o revisor oficial de contas deve exercer a sua actividade dentro dos limites dos poderes que lhe estejam atribuídos, em conformidade com a lei, as normas técnicas de revisão/auditoria às contas e os princípios, regulamentos, normas e orientações de carácter profissional emitidos pela Ordem, de modo a alcançar os fins visados na legislação em vigor.

Para tanto, o seu trabalho e o dos seus colaboradores deve ser devidamente planeado, executado, revisto e documentado, para que os relatórios, certificações e pareceres emitidos sejam fundamentados de forma adequada e suficiente.

Em Espanha, não temos a figura de Revisor Oficial de Contas mas de Auditor, tal como acontece na maioria dos países da Europa. A profissão é regulada pelo ICAC, sendo muito semelhante a

Portugal e estando também baseada no previsto na Oitava Directiva da União Europeia que regula a profissão.

2. ANÁLISE DO ESTUDO SOBRE A RECOLHA DE INFORMAÇÃO DAS OPINIÕES DE AUDITORIA EMITIDAS

2.1. A DESCRIÇÃO E OBJECTIVOS DO ESTUDO

O presente trabalho foi realizado com base na análise das opiniões emitidas pelos auditores nos seus relatórios sobre as contas anuais das empresas. A população alvo de estudo respeita a relatórios de empresas com títulos cotados em bolsa, portuguesas e espanholas. Os relatórios estudados dizem respeito às contas individuais e consolidadas do grupo de empresas seleccionadas, aleatoriamente, de acordo com o quadro seguinte:

		Quadro n.º 1 - N.º de Empresas e Respectivos Relatórios				
		2000	2001	2002	2003	2004
Portugal	Relatórios	189	188	183	176	131
	Empresas	104	101	101	97	75
Espanha	Relatórios	95	105	131	142	113
	Empresas	69	76	96	104	80

A fonte de consulta dos relatórios foi efectuada no sítio na Internet da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e da *Comisión Nacional del Mercado de Valores* (CNMV), em Agosto de 2005, e os dados recolhidos referem-se aos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Com o presente trabalho pretendemos analisar o comportamento das sociedades nas suas divulgações financeiras, face aos escândalos contabilísticos ocorridos em finais de 2001, uma vez que estes provocaram um forte impacto no comportamento dos auditores de modo a que estes passassem a actuar de forma mais cuidadosa e exigente. Segundo Fernández *et al.* (2003: 4) “... *sem dúvida que os auditores têm sido mais cuidadosos ao auditar as contas das empresas por dois motivos: o receio de que as empresas apresentem erros nas suas contas e o alarme criado entre os auditores*”.

Neste contexto, analisamos o comportamento das sociedades de auditoria, através dos respectivos relatórios, pelo que seleccionamos, aleatoriamente, um conjunto de duzentas e vinte e duas empresas (portuguesas e espanholas) com títulos admitidos a negociação em mercado regulamentado. Os dados recolhidos foram submetidos a tratamento estatístico com o intuito da sua análise e interpretação.

2.2. A IDENTIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES EM ANÁLISE

As sociedades analisadas, divididas em dois grandes grupos (portuguesas e espanholas), foram as seguintes:

a) Empresas Portuguesas com Títulos Cotados em Bolsa		
1	Cofina – SGPS, SA	Individual e Consolidada
2	Modelo Continente – SGPS, SA	Individual e Consolidada
3	Mota-Engil, SGPS, SA	Individual e Consolidada
4	Papelaria Fernandes – Indústria & Comércio, SA	Individual e Consolidada
5	Reditus – SGPS, SA	Individual e Consolidada
6	Sonae, SGPS, SA	Individual e Consolidada
7	Tertir – Terminais de Portugal, SA	Individual e Consolidada
8	Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD	Individual e Consolidada
9	Sporting – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD	Individual
10	Recheio – SGPS, SA	Individual e Consolidada
11	Sonae Imobiliária – SGPS, SA	Individual e Consolidada
12	ADP – Adubos de Portugal, SA	Individual e Consolidada
13	Comp. Industrial Quintas & Quintas, SGPS, SA	Individual e Consolidada
14	Mota-Engil – Engenharia e Construção, SA	Individual e Consolidada
15	Sotave – Sociedade Têxtil Amieiros Verdes, SA	Individual
16	Banco de Investimento Imobiliário, SA	Individual e Consolidada
17	Banco Expresso Atlântico, SA	Individual
18	Banco Internacional de Crédito, SA	Individual e Consolidada
19	Banco Santander Portugal, SA	Individual e Consolidada
20	BCP Investimento – B Com Port Investimento, SA	Individual e Consolidada
21	Caixa Económica Montepio Geral	Individual
22	Caixa Geral de Depósitos, SA	Individual e Consolidada
23	Credifin – Banco de Crédito ao Consumo, SA	Individual
24	Crédito Predial Português, SA	Individual e Consolidada
25	Espírito Santo Financial (Portugal) – SGPS, SA	Individual e Consolidada
26	Gestnave – Prestação de Serviços Industriais, SA	Individual e Consolidada
27	Petróleos de Portugal – Petrogal, SA	Individual e Consolidada
28	Sagres – Soc de Titularização de Créditos, SA	Individual
29	STCP – Soc Transportes Colectivos do Porto, SA	Individual
30	Banco Espírito Santo de Investimento, SA	Individual e Consolidada
31	Banco Finantia, SA	Individual e Consolidada
32	Banco Itaú Europa, SA	Individual e Consolidada
33	Banco Mais, SA	Individual e Consolidada
34	Banco Santander de Negócios Portugal, SA	Individual e Consolidada
35	BANIF – Banco Internacional do Funchal, SA	Individual e Consolidada
36	BNC – Banco Nacional de Crédito Imobiliário, SA	Individual e Consolidada
37	Caixa – Banco de Investimento, SA	Individual e Consolidada
38	CMP – Cimentos de Maceira e Pataias, SA	Individual e Consolidada
39	Deutsche Bank (Portugal), SA	Individual e Consolidada

40	GDP – Gás de Portugal, SGPS, SA	Individual e Consolidada
41	Lisboagas GDL – Soc Distr Gás Natural Lisboa, SA	Individual e Consolidada
42	Mundicenter, SGPS, SA	Individual e Consolidada
43	Parública – Participações Públicas, SGPS, SA	Individual e Consolidada
44	SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, SA	Individual e Consolidada
45	SODIM, SGPS, SA	Individual e Consolidada
46	UIF – União Internacional Financeira, SGPS, SA	Individual e Consolidada
47	Citigroup Global Markets Deutschland AG & CO KGaA	Individual
48	Commerzbank Aktiengesellschaft	Individual e Consolidada
49	Société Générale, SA	Individual e Consolidada
50	Feira Nova – Hipermercados, SA	Individual
51	JMR – Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, SA	Individual e Consolidada
52	Pingo Doce – Distribuição Alimentar, SA	Individual
53	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL	Individual e Consolidada
54	BA – Fábrica de Vidros Barbosa & Almeida, SA	Individual e Consolidada
55	Grupo Soares da Costa, SGPS, SA	Individual e Consolidada
56	F Ramada – Aços & Indústrias, SA	Individual e Consolidada
57	Central – Banco de Investimento, SA	Individual e Consolidada
58	Finibanco Holding, SGPS, SA	Individual e Consolidada
59	Fisipe – Fibras Sintéticas de Portugal, SA	Individual e Consolidada
60	Imobiliária Construtora Grão Pará, SA	Individual e Consolidada
61	Inapa – Investimentos Participações & Gestão, SA	Individual e Consolidada
62	Lisgráfica – Impressão & Artes Gráficas, SA	Individual e Consolidada
63	Salvador Caetano – Ind Met Veículos Transp, SA	Individual e Consolidada
64	Sonae Indústria, SGPS, SA	Individual e Consolidada
65	Sonae Com, SGPS, SA	Individual e Consolidada
66	Cofaco – Comerc & Fabril Conservas, SA	Individual e Consolidada
67	Conduril – Construtora Duriense, SA	Individual e Consolidada
68	Finibanco, SA	Individual e Consolidada
69	Parque Expo 98, SA	Individual e Consolidada
70	Refer, EP – Rede Ferroviária Nacional	Individual
71	Banco BPI, SA	Individual e Consolidada
72	Banif, SGPS, SA	Individual e Consolidada
73	Celulose do Caima, SGPS, SA	Individual e Consolidada
74	Ibersol, SGPS, SA	Individual e Consolidada
75	Semapa Soc Investimento & Gestão, SGPS, SA	Individual e Consolidada
76	Luzostela – Indústria & Serviços, SA	Individual
77	Sonagi – Soc Nacional Gestão & Investimentos, SA	Individual
78	Sociedade Turística da Penina, SA	Individual
79	Edifer – Constr Pires Coelho & Fernandes, SA	Individual
80	Copam – Companhia Portuguesa de Amidos, SA	Individual
81	Banco Privado Português, SA	Individual e Consolidada
82	Companhia de Carris de Ferro, SA	Individual
83	Corticeira Amorim, SGPS, SA	Individual e Consolidada
84	Brisa – Autoestradas de Portugal, SA	Individual e Consolidada
85	Portugal Telecom, SGPS, SA	Individual e Consolidada
86	Portucel – Emp Produtora Pasta Papel, SA	Individual e Consolidada
87	Sacor Marítima, SA	Individual e Consolidada
88	Fenalu – Gestão Investim & Participações, SA	Individual
89	Polimaia, SGPS, SA	Individual e Consolidada
90	Impresa, SGPS, SA	Individual e Consolidada
91	VA Grupo – Vista Alegre Participações, SA	Individual e Consolidada
92	Sofinloc – Soc Financeira de Locação, SA	Individual e Consolidada
93	Jerónimo Martins, SGPS, SA	Individual e Consolidada

94	Banco Comercial Português, SA	Individual e Consolidada
95	Banco Espírito Santo, SA	Individual e Consolidada
96	Banco Santander Central Hispano, SA	Individual e Consolidada
97	Banco Totta & Açores, SA	Individual e Consolidada
98	Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, SA	Individual e Consolidada
99	CIN – Corporação Industrial do Norte, SA	Individual e Consolidada
100	Companhia Industrial de Resinas Sintéticas – Cires, SA	Individual e Consolidada
101	Compta – Equipto Informática, SA	Individual e Consolidada
102	EDP – Electricidade de Portugal, SA	Individual e Consolidada
103	Efacec Capital, SGPS, SA	Individual e Consolidada
104	Espírito Santo Group, SA (Luxembourg)	Individual e Consolidada
105	Estoril Sol, SGPS, SA	Individual e Consolidada
106	Gescartão, SGPS, SA	Individual e Consolidada
107	PT Multimédia – Serv Telec Multimédia, SGPS, SA	Individual e Consolidada
108	SAG Gest – Sol Automóvel Global, SGPS, SA	Individual e Consolidada
109	Soc Comercial Orey Antunes, SA	Individual e Consolidada
110	Somague, SGPS, SA	Individual e Consolidada
111	Sumolis – Comp Ind Frutas & Bebidas, SA	Individual e Consolidada
112	Teixeira Duarte – Engenharia & Construção, SA	Individual e Consolidada
113	VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA	Individual e Consolidada
114	Litho Formas Portuguesa – Ind Cont Múltiplos, SA	Individual e Consolidada
115	Grupo Média Capital, SGPS, SA	Individual e Consolidada
116	Novabase, SGPS, SA	Individual e Consolidada
117	Pararede, SGPS, SA	Individual e Consolidada

b) Empresas Espanholas com Títulos Cotados em Bolsa

1	Compañía de Inversiones Cinsa, SA	Individual
2	Probitas Pharma, SA	Individual e Consolidada
3	Urbanizaciones y Transportes, SA	Individual
4	GESTICIT, SA	Individual
5	Service Point Solutions, SA	Individual e Consolidada
6	Federico Paternina, SA	Individual
7	Fletamentos Marítimos, SA	Individual e Consolidada
8	Española del Zinc, SA	Individual
9	Minero Siderurgica de Ponferrada, SA	Individual
10	Caja de Ahorros de Galicia	Individual e Consolidada
11	Industrias del Acetato de Celulosa, SA	Individual
	European Paper and Packaging Investment Corporation,	Individual
12	SA (Em Liquidação)	
13	Tableros de Fibras, SA	Individual e Consolidada
14	Caja de Ahorros de Asturias	Individual e Consolidada
15	Bankinter Finance, Ltd	Individual
16	Commerzbank, AG	Individual e Consolidada
17	Caja Rural de Extremadura, Soc Cooperativa de Credito	Individual
18	Pastor International Capital	Individual
19	Inmofiban, SA	Individual
20	Bosques Naturales del Mediterraneo 1, S. Com Por A.	Individual
21	Autopistas de Navarra, SA	Individual
22	Caixa Catalunya Preferential Issuance Limited	Individual
23	Fastibex SA (Em Liquidação)	Individual
24	Hidroelectrica del Cantabrico, SA	Individual e Consolidada
25	Industria de Diseño Textil, SA	Individual e Consolidada
26	Caixa Galicia Preferentes, SA – Soc Unipersonal	Individual
27	Tecnocom – Telecomunicaciones y Energia, SA	Individual e Consolidada
28	Banca March, SA	Individual e Consolidada

29	LEFA, SA	Individual
30	La Seda de Barcelona, SA	Individual e Consolidada
31	Instituto de Credito Oficial	Individual
32	Inmuebles de Caja Hipotecaria Catalana Mutual, SA	Individual e Consolidada
33	Natra, SA	Individual e Consolidada
34	Caixa Preferente, Ltd.	Individual
35	Rusticas, SA	Individual
36	Citibank España, SA	Individual
	Caja de Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante,	Individual e Consolidada
37	Bancaja	
38	Aguas de Valencia, SA	Individual e Consolidada
39	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Avila	Individual e Consolidada
40	Ramon Ventula, SA	Individual
41	Inypsa Informes y Proyectos, SA	Individual
42	Compañía de Inversiones Mobiliarias Barcino, SA	Individual
43	Fersa Energias Renovables, SA	Individual e Consolidada
44	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cordoba	Individual e Consolidada
45	Miquel y Costas & Miquel, SA	Individual e Consolidada
46	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares	Individual e Consolidada
47	Joaquim Alberti, SA	Individual
48	Fondo de Titulizacion Hipotecaria AIG Finanzas I	Individual
49	Fondo de Titulizacion Hipotecaria AIG Finanzas II	Individual
50	PMRK Investment, SA	Individual e Consolidada
51	Testa Inmuebles en Renta, SA	Individual e Consolidada
52	Barcelonesa de Inversiones Mobiliarias, SA	Individual e Consolidada
53	Lloyds TSB Bank, PLC	Consolidada
54	Guipuzcoano Capital, SA	Individual
55	Banco Etcheverria, SA	Individual
56	Montebalito, SA	Individual
57	Natraceutical, SA	Individual e Consolidada
58	Santander Central Hispano Investment, SA	Individual
59	Caja Provincial de Ahorros de Jaen	Individual e Consolidada
60	Vidacaixa, SA de Seguros y Reaseguros	Individual
61	Sa Nostra Preferente, Limited	Individual
62	Agrícola de Frutos Secos, SA	Individual e Consolidada
63	Caja Rural de Navarra, S Coop de Credito	Individual e Consolidada
64	Bodegas Bilbainas, SA	Individual e Consolidada
65	Naviera Murueta, SA	Individual
66	Cintra Concesiones Infraestructuras Transportes	Individual e Consolidada
67	Sociedad Española del Acumulador Tudor, SA	Individual e Consolidada
68	Deutsche Bank Capital Funding Trust III	Consolidada
69	Bankoa, SA	Individual e Consolidada
70	Carroggio, SA de Ediciones	Individual
71	Caixa Laietana Societat Participacions Preferent	Individual
72	Caja España de Inversiones Soc Particip Perder, SA	Individual
73	Cam Capital	Individual
74	El Monte International Capital Limited	Individual
75	Caymadrid Finance Limited	Individual
76	Promotora Catalunya Mediterranea, SA	Individual e Consolidada
77	Repsol International Capital Limited	Individual
78	Saarema Inversiones, SA	Individual e Consolidada
79	Repsol International Finance BV	Individual
80	Caja de Ahorros de Monte Piedad de Ontinyent	Individual
81	Caja San Fernando Preference Limited	Individual
82	Universitat Jaume I de Castellon	Individual

83	CCM Preference Limited	Individual
84	Bansalease, SA Establecimiento Financiero Credito	Individual
85	Recol Networks, SA	Individual e Consolidada
86	Caixa D'Estalvis de Tarragona	Individual e Consolidada
87	Banesto Preferentes, SA	Individual
88	Bancaja Eurocapital Finance	Individual
89	Reno de Medici SPA	Individual e Consolidada
90	Cajasur Sociedad Participaciones Preferentes SAL	Individual
91	Volkswagen Aktiengesellschaft	Consolidada
92	European Aeronautic Defence Space Company	Individual e Consolidada
93	Caixa Terrassa Societat Participations Preferents	Individual
94	Caja de Ahorros y Monte Piedad de Navarra	Individual e Consolidada
95	Lehman Brothers Finance, SA	Individual
96	Deutsche Bank Sociedad Anonima Española	Individual e Consolidada
97	BPE Preference International	Individual
98	Catalonia Promodis 3, SA	Individual
99	Santander Finance Capital, SA Unipersonal	Individual
100	Endesa Capital Finance, Ltd	Individual
101	Caja Rural Intermediterranea Soc Coop Credito	Individual e Consolidada
102	Credifer Sociedad Anonima EFC	Individual
103	Alcinver, SA	Individual
104	Caja de Ahorros y Monte Piedad de Extremadura	Individual e Consolidada
105	BBVA Capital Finance, SA	Individual

2.3. ANÁLISE DAS OPINIÕES DE AUDITORIA

A amostra é constituída por 222 sociedades com títulos admitidos a negociação em mercado regulamentado, sendo 117 empresas portuguesas e 105 empresas espanholas, universo que inclui contas individuais e consolidadas, num total de 1.453 relatórios, sendo 867 referentes a empresas portuguesas e 586 referentes a empresas espanholas que, nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, apresentaram ou não, nos seus relatórios de contas, reservas de auditoria.

Assim, constatámos haver sociedades em cujas DF's, transparece um maior cuidado na divulgação dos factos ocorridos no exercício. De igual modo, verificámos que em alguns relatórios de auditoria, é notório o cuidado adicional na divulgação dos acontecimentos, resultado do incremento de medidas de sensibilidade social e do endurecimento das normas de controlo sobre as grandes empresas.

Contudo, verificámos também um maior cuidado, por parte dos responsáveis pelas empresas, no que respeita à elaboração e apresentação das DF's.

Esta melhoria que tem vindo a sentir-se resulta também das medidas implementadas pela Comissão de Mercados (CMVM e CNMV) e do compromisso de sanção das situações por parte das empresas.

2.3.1. SÍNTESE DAS OPINIÕES SOBRE AS EMPRESAS PORTUGUESAS

A análise aos relatórios dos anos de 2000 a 2004 permitiu obter os seguintes resultados:

Quadro n.º 2 - Resumo da Análise dos Relatórios Referentes a Empresas Portuguesas												
Anos	Total		2000		2001		2002		2003		2004	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
Evidências Obtidas												
Mudança de Auditor	39		5		4		5		8		17	
Relatórios	867	100,0%	189	100,0%	188	100,0%	183	100,0%	176	100,0%	131	100,0%
Opinião Limpa	243	28,0%	51	27,0%	38	20,2%	41	22,4%	58	33,0%	55	42,0%
Opinião Limpa, mas com Ênfases	341	39,3%	57	30,2%	83	44,1%	83	45,4%	68	38,6%	50	38,2%
Opinião Qualificada com Reservas e Ênfases	220	25,4%	61	32,3%	53	28,2%	47	25,7%	40	22,7%	19	14,5%
Opinião Qualificada com Reservas, sem Ênfases	63	7,3%	20	10,6%	14	7,4%	12	6,6%	10	5,7%	7	5,3%
Tipo de Reservas:												
Reservas Por Limitação	203	59,7%	57	61,3%	46	58,2%	45	64,3%	39	60,0%	16	48,5%
Reservas Por Desacordo	137	40,3%	36	38,7%	33	41,8%	25	35,7%	26	40,0%	17	51,5%
Áreas de Reservas Por Desacordo:												
Disponibilidades	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Créditos sobre Terceiros	39	11,3%	8	8,9%	8	10,0%	8	12,3%	7	10,4%	8	18,6%
Existências	7	2,0%	3	3,3%	1	1,3%	2	3,1%	0	0,0%	1	2,3%
Imobilizado Financeiro	58	16,8%	15	16,7%	13	16,3%	10	15,4%	14	20,9%	6	14,0%
Imobilizado Corpóreo	8	2,3%	5	5,6%	3	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Imobilizado Incorpóreo	57	16,5%	10	11,1%	14	17,5%	13	20,0%	11	16,4%	9	20,9%
Acréscimos e Diferimentos (Activo)	16	4,6%	4	4,4%	4	5,0%	1	1,5%	5	7,5%	2	4,7%
Dívidas a Terceiros	19	5,5%	7	7,8%	2	2,5%	6	9,2%	4	6,0%	0	0,0%
Acréscimos e Diferimentos (Passivo)	4	1,2%	2	2,2%	2	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Capital Próprio	137	39,7%	36	40,0%	33	41,3%	25	38,5%	26	38,8%	17	39,5%
Total	345	100,0%	90	100,0%	80	100,0%	65	100,0%	67	100,0%	43	100,0%

De acordo com o quadro apresentado constatamos no período em análise a predominância de opiniões limpas ou limpas com ênfases.

As opiniões com reservas têm vindo a decrescer a partir do ano 2001, mas apresentam uma maior queda em 2003 e em 2004. Nos relatórios que já se encontravam depositados apenas existiam vinte e seis opiniões com reservas, ou seja, vinte e seis opiniões qualificadas, o que revela uma maior preocupação das empresas em apresentar informação de qualidade para evitar a qualificação por parte dos auditores. Nas reservas constantes nos relatórios relativos a 2004 verificámos que já se encontravam registadas em anos anteriores.

Verificamos, também que os relatórios de auditoria das instituições financeiras apresentam opinião “Limpa” ou “Limpa com ênfases”. No entanto será de relevar que as instituições financeiras em

Portugal estão sujeitas a supervisão do Banco de Portugal ou do Instituto Nacional de Seguros, o que origina um maior cuidado na elaboração e apresentação das DF's.

Com efeito, as principais reservas apresentadas às contas individuais derivaram da não aplicação do método de equivalência patrimonial, não tendo merecido nas contas consolidadas qualquer reparo. Estes casos foram justificados pelo facto das empresas não aplicarem o método da equivalência patrimonial no reconhecimento dos investimentos financeiros em subsidiárias, conforme determina a Directriz Contabilística n.º 9, situação apenas aplicável às contas individuais e que se anula no processo de consolidação. Contudo, tendo em atenção a permissão da aplicação das Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF's) às contas individuais, pelo Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro, esta reserva deixa de se aplicar uma vez que a IAS 27 prevê que, nas contas individuais, o método de equivalência patrimonial para o tratamento de investimentos em empresas dominadas deixa de ser exigível.

Relativamente às contas consolidadas, as principais reservas referem-se ao tratamento do Imobilizado Incorpóreo, de que se destaca o abatimento do *Goodwill* por contrapartida de reservas e o critério de amortização do *Goodwill*.

Foram também encontrados problemas (nas contas individuais e nas contas consolidadas) relacionados com a não aplicação dos PCGA, com reavaliações de imobilizados corpóreos, avaliações e contagens de existências, inexistência de estudos actuariais sobre responsabilidades assumidas com fundos de pensões e insuficiência de constituição de provisões para abater activos (cobranças duvidosas, existências, investimentos financeiros) e para assumpção de riscos e encargos, assim como problemas relacionados com diferimento de custos e acréscimos de proveitos e uma relacionada com Impostos Diferidos, para além de reservas apresentadas por responsabilidades resultantes de conflitos judiciais incluindo alguns com autoridades fiscais, cuja probabilidade de desfecho é desconhecida por parte dos auditores.

Estas situações desvirtuam os resultados do período em causa, como também o valor fiel e verdadeiro do património das empresas em análise, uma vez que desta forma os activos encontram-se sobrevalorizados e os passivos subvalorizados influenciando os valores contabilísticos dos capitais próprios e dos resultados obtidos.

No que se refere à mudança de auditores, por parte das entidades auditadas há uma maior tendência no ano de 2004, devido à reestruturação das sociedades de auditoria levadas a cabo, motivadas

pelos escândalos surgidos, a fim de adquirirem novamente uma imagem credível face ao mercado. No entanto, podemos dizer que em Portugal não existe tendência para mudança de auditores, tendo em atenção a amostra recolhida.

Todavia, verificámos que o número de empresas a mudar de auditor tem vindo a aumentar, pelo que no ano de 2000 houve 5 empresas que mudaram de auditor, no ano de 2001 houve duplicação de número de empresas que mudaram de auditor, tendo quase duplicado novamente em 2002. No ano de 2003 verificou-se uma ligeira quebra relativamente a 2002, tendo aumentado muito em 2004, de acordo com o quadro seguinte:

Quadro n.º 3 - Mudança de Auditor				
2000	2001	2002	2003	2004
5	10	17	14	43
4,81%	9,90%	16,83%	14,43%	57,33%

Relativamente à mudança de opinião constante nos relatórios de auditoria verificamos que existem alterações que coincidem com a mudança de auditores, de acordo com o quadro seguinte:

Quadro n.º 4 - Mudança de Auditor / Alteração de Opinião					
	2000	2001	2002	2003	2004
Mudança Auditor	5	10	17	14	43
Alteração Opinião	5	4	5	8	17

Algumas alterações de opinião emitidas por parte dos auditores verificam-se por se encontrarem sanadas situações que levaram à inclusão de reservas e outras por se detectarem novas situações que originaram reservas.

É de relevar que também verificamos um elevado desfasamento no tempo, no que se refere à publicação das contas das empresas, uma vez que de acordo com a legislação portuguesa, as empresas dispõem de 90 dias após a aprovação das contas para efectuarem a respectiva publicação. De acordo com o CSC a aprovação das contas deverá ser efectuada nos três meses seguintes ao

termo do exercício, isto é até 31 de Março do ano seguinte áquele a que respeita. Assim, é de salientar que apesar do estudo ser efectuado em Agosto existe um elevado número de empresas que ainda não procedeu à divulgação das suas contas e DF's junto da CMVM.

2.3.2. SÍNTESE DAS OPINIÕES SOBRE AS EMPRESAS ESPANHOLAS

A análise aos relatórios dos anos de 2000 a 2004 permitiu obter os seguintes resultados:

Quadro n.º 5 - Resumo da Análise dos Relatórios Referentes a Empresas Espanholas												
Anos	Total		2000		2001		2002		2003		2004	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
Evidências Obtidas												
Mudança de Auditor	148		16		22		47		27		36	
Relatórios	586	100,0%	95	100,0%	105	100,0%	131	100,0%	142	100,0%	113	100,0%
Opinião Limpa	458	78,2%	76	80,0%	82	78,1%	96	73,3%	116	81,7%	88	77,9%
Opinião Limpa, mas com Ênfases	5	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	4,4%
Opinião Qualificada com Reservas e Ênfases	65	11,1%	12	12,6%	15	14,3%	17	13,0%	13	9,2%	8	7,1%
Opinião Qualificada com Reservas, sem Ênfases	58	9,9%	7	7,4%	8	7,6%	18	13,7%	13	9,2%	12	10,6%
Tipo de Reservas:												
Reservas Por Limitação	79	49,4%	12	52,2%	17	56,7%	21	46,7%	18	48,6%	11	44,0%
Reservas Por Desacordo	81	50,6%	11	47,8%	13	43,3%	24	53,3%	19	51,4%	14	56,0%
Áreas de Reservas Por Desacordo:												
Disponibilidades	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Créditos sobre Terceiros	6	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,4%	0	0,0%	4	11,4%
Existências	4	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,2%	0	0,0%	1	2,9%
Imobilizado Financeiro	26	13,6%	2	8,7%	3	10,3%	8	13,8%	8	17,4%	5	14,3%
Imobilizado Corpóreo	9	4,7%	1	4,3%	1	3,4%	2	3,4%	4	8,7%	1	2,9%
Imobilizado Incorpóreo	19	9,9%	2	8,7%	3	10,3%	8	13,8%	2	4,3%	4	11,4%
Acréscimos e Diferimentos (Activo)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dívidas a Terceiros	41	21,5%	7	30,4%	8	27,6%	10	17,2%	10	21,7%	6	17,1%
Acréscimos e Diferimentos (Passivo)	5	2,6%	0	0,0%	1	3,4%	1	1,7%	3	6,5%	0	0,0%
Capital Próprio	81	42,4%	11	47,8%	13	44,8%	24	41,4%	19	41,3%	14	40,0%
Total	191	100,0%	23	100,0%	29	100,0%	58	100,0%	46	100,0%	35	100,0%

Constata-se uma descida acentuada de opiniões limpas nos anos de 2001 e 2002, a que corresponde, naturalmente, a um incremento de opiniões com reservas em igual período.

Em 2003 e 2004 verifica-se uma inversão da tendência com um aumento substancial de opiniões limpas e conseqüente redução de opinião com reservas. Tais situações reflectem um endurecimento da posição dos auditores no período de 2001 a 2002, a que se terá seguido uma substancial melhoria por parte das empresas na apresentação da informação financeira, sobretudo em 2004.

Relativamente às empresas espanholas verificamos que os motivos fundamentais que deram origem a reservas estão relacionados com a presença de riscos procedentes de exercícios anteriores, falta de homogeneidade na aplicação dos PCGA, incerteza quanto à continuidade do negócio e recuperação de activos.

Também, foram encontrados problemas relacionados com reavaliações de imobilizados corpóreos, avaliações e contagens de existências e insuficiência de constituição de provisões para abater activos (cobranças duvidosas, existências, investimentos financeiros) e para assumpção de riscos e encargos, assim como problemas relacionados com o diferimento de custos e acréscimos de proveitos, para além de reservas apresentadas por responsabilidades resultantes de conflitos judiciais incluindo alguns com autoridades fiscais, cuja probabilidade de desfecho é desconhecida por parte dos auditores.

Tal como acontece nas empresas portuguesas, estas situações desvituam os resultados do período em causa, como também o valor fiel e verdadeiro do património das empresas em análise, uma vez que desta forma os activos encontram-se sobrevalorizados e os passivos subvalorizados influenciando os valores contabilísticos dos capitais próprios e dos resultados obtidos.

No que se refere à mudança de auditores, por parte das entidades auditadas há uma maior tendência no ano de 2002, devido aos escândalos surgidos e ao facto de os auditores não se encontrarem na disposição de assumirem riscos ao emitirem uma opinião, tendo em atenção a informação por vezes não credível apresentada pelas empresas, nas suas DF's. Contudo, verificamos que em Espanha há uma maior tendência das empresas para a mudança de auditor, relativamente a Portugal, excluindo o ano de 2004.

Quadro n.º 6 - Mudança de Auditor				
2000	2001	2002	2003	2004
16	22	47	27	36
23,19%	28,95%	48,96%	25,96%	45,00%

Relativamente à mudança de opinião constante nos relatórios de auditoria verificamos que existem alterações que coincidem com a mudança de auditores, de acordo com o quadro seguinte:

Quadro n.º 7 - Mudança de Auditor / Alteração de Opinião					
	2000	2001	2002	2003	2004
Mudança Auditor	16	22	47	27	36
Alteração Opinião	16	10	30	9	11

Tal como em Portugal, as situações detectadas referentes a alterações de opinião emitidas por parte dos auditores verificam-se por se encontrarem sanadas situações que levaram à inclusão de reservas e outras por se detectarem novas situações que originam reservas.

CONCLUSÕES

A informação é considerada como um instrumento indispensável quer para o exercício das actividades dos administradores / gestores, quer para a tomada de decisão, uma vez que a qualidade das decisões está muitas vezes dependente da qualidade da informação. É de relevar que para as empresas de maior dimensão os relatórios e respetivas DF's são um meio vital de comunicação interna e externa.

Contudo, as DF's das empresas são o produto final do processo contabilístico-financeiro e têm por missão apresentar, aos seus utilizadores, informação fiável e relevante para a tomada de decisões.

A informação proporcionada é importante, na medida em que se refere a aspectos como o seu património e a sua evolução, os resultados gerados e a sua previsão futura, a estrutura financeira e as suas alterações, solvabilidade, rendibilidade, *cash-flows*, estatísticas e perspectivas futuras.

No entanto, se a teoria da agência serviu de alavanca à criação de grandes empresas, com muitos investidores a colocarem as suas pequenas fortunas nas mãos de executivos possibilitando a estes rendimentos exponencialmente elevados, a contabilidade criativa, com as suas opções alternativas, também tem permitido que alguns executivos as utilizem para manipularem as contas e os resultados, perpetuando-se assim no poder, com prejuízo para quem os elegeu.

Não há dúvida que as práticas da contabilidade criativa se apresentam como uma limitação importante da informação contabilística, frente ao paradigma da utilidade, cujo objectivo se baseia em oferecer aos utilizadores uma informação útil, credível e oportuna para a tomada de decisão, sendo certo que nalguns casos a manipulação não é utilizada entre opções contabilísticas possíveis,

mas, antes pelo contrário, traduz-se no uso fraudulento de critérios visando atingir fins inconfessáveis, como perpetuação no poder por parte dos executivos, alienação das acções da empresa por si detidos a preços artificialmente elevados, entre outros.

Actualmente, com a globalização dos mercados de capitais, pretende-se informação total, uniforme, fiável, garantida e transmitida em tempo útil. Neste sentido, a contribuição do auditor independente é a de proporcionar credibilidade à informação, uma vez que eles não têm interesse pessoal ou financeiro na entidade, pelo que os seus relatórios são imparciais e livres de risco. Porém, é urgente que os auditores desenvolvam as competências e os meios necessários para identificar as práticas de manipulação contabilística utilizadas frequentemente pelos responsáveis nas organizações.

Em termos gerais, podemos afirmar que todo e qualquer tipo de informação deve ser credível para que os utilizadores, a quem a mesma se destina, possam retirar conclusões idóneas na tomada de decisão.

Deste modo analisamos a opinião emitida pelos auditores nos relatórios de auditoria.

Tendo em conta as limitações encontradas no decurso do presente trabalho verificamos que as empresas têm um maior cuidado na elaboração e apresentação das suas DF's, embora se encontrem ainda alguns indícios de práticas de manipulação dos resultados.

De acordo com a CMVM, através de estudos realizados às reservas de auditoria incluídas nos relatórios, existe uma forte convicção de que as reservas irão apresentar uma trajectória descendente como resultado das medidas implementadas pela própria CMVM e pela OROC e, por outro lado, do compromisso de resolução de situações por parte de algumas empresas. (*vide* www.cmvm.pt/)

Neste sentido a CMVM e a CNMV têm disponíveis informações sobre as empresas cotadas (contas individuais e consolidadas) que incluem o Relatório de Auditoria, a Certificação Legal das Contas, o Balanço, a Demonstração dos Resultados, o Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Relatório de Gestão permitindo assim facilitar o acesso à informação a qualquer destinatário.

Quanto aos motivos que justificam as reservas de auditoria ao longo do período em análise, não existiram alterações significativas. Relativamente à totalidade dos relatórios analisados verificamos

existir uma tendência aumentativa no período de 2000 a 2002 quanto à emissão de uma opinião com reservas nos relatórios de auditoria. Esta tendência diminuiu nos anos de 2003 e de 2004, com um maior número de opiniões limpas, o que revela um maior cuidado por parte dos responsáveis das empresas na elaboração e apresentação das suas DF's, seguindo os PCGA.

Em conclusão, depende e muito dos auditores e das posturas por eles tomadas a credibilidade da informação prestada e constante nas DF's. Para isso é necessário uma maior responsabilização do auditor, maior profundidade e exigência na avaliação do risco e da fraude material e um papel cada vez mais activo por parte dos organismos regulamentadores, não descurando que a responsabilidade imputada aos órgãos de gestão é crucial para a apresentação de informação credível.

Contudo, segundo Domínguez *et al.* (2004), os escândalos financeiros ocorridos nos últimos anos provocaram um aumento do controlo dos organismos públicos relativamente à transparência da informação disponibilizada nos Relatórios Financeiros, embora não se verifique uma alteração substancial sobre a conduta dos auditores seguida em exercícios anteriores.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, José Joaquim Marques: “*Valor da Informação, Contabilidade e Auditoria*”, Revisores e Empresas, n.º 23, Outubro-Dezembro, 2003.

AMAT, Oriol; **BLAKE**, Jonh: “*Contabilidad Creativa*”, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 4.ª Edición, 2002.

BARATA, Alberto da Silva: “*Contabilidade, Auditoria, Ética nos Negócios*”; Editorial Notícias, Lisboa, 1996.

BELKAOUI, Ahmed Riahi: “*Accounting Theory*”; The Deyden Press, London, 3.ª Ed, 1992.

CAÑIBANO CALVO, Leandro: “*Curso de Auditoria Contable*”; Ediciones Pirâmide, Madrid, 3.ª Edición, 1993.

CHASTEEN, Lanny G.; **FLAHERTY**, Richard E.; **O'CONNOR**, Melvin C.: “*International Edition, Intermediate Accounting*”; Irwin, McGraw-Hill, Boston, 6ª Ed, 1997.

CAEIRO, António; **SERENS**, M. Nogueira: “*Código Comercial e Código das Sociedades Comerciais*”; Almedina, Coimbra, 6.ª Edição, 2000.

COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA (CNC): Directriz Contabilística n.º 18 sobre os “Objectivos das Demonstrações Financeiras e Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites”, publicado no Diário da República n.º 179, II Série de 5 de Agosto de 1997.

COSENGA, José Paulo; **GRATERON**, Ivan Ricardo Guevara: “*A Responsabilidade do Auditor Frente às Práticas de Contabilidade Criativa*”, 2002.

COSTA, Carlos Baptista: “*Auditoria Financeira – Teoria e Prática*”; Rei dos Livros, Lisboa, 7.^a Edição, 2000.

COSTA, Carlos Baptista e **ALVES**, Gabriel Correia: “*Contabilidade Financeira*”; Publisher Team, Lisboa, 5.^a Edição, Janeiro de 2005.

CUNHA, Carlos Alberto da Silva: “*A Necessidade de Informação Credível*”; APPC – Revista de Contabilidade e Finanças, II Série – Ano VIII – N.º 31 – Julho/Setembro de 2003.

CUNHA, Carlos Alberto da Silva: “*A (Des)credibilidade da Informação*”; Revista da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas – Ano V – N.º 50 – Maio de 2004.

Directriz Contabilística n.º 9, publicada no Diário da República n.º 75 – II Série de 30 de Março de 1993.

Directriz Contabilística n.º 18, publicada no Diário da República n.º 179 – II Série de 5 de Agosto de 1997.

DOMÍNGUEZ, Miguel Ángel Crespo; **Rodríguez**, Maria Paz Rodríguez; **Ocejo**, José Luíz Sáez: “*Han Repercutido los últimos escándalos contables en los informes de auditoria?*”; X Congresso de Contabilidade – Relato Financeiro e Responsabilidade Social, Lisboa 24 – 26 de Novembro de 2004.

EXPANSIÓN, 28 de Outubro de 2002: “*EEUU aborda la reforma contable*”, Madrid.

FERNÁNDEZ M., **UGALDE U.**, (2003): “*Los escándalos no logran borrar las salvedades de las cuentas de las empresas*”, Jornal Expansión, 21 de Júlio de 2003, Pág. 4 e 5.

GADEA, José António Laínez y **GASTÓN**, Susana Callao: “*Contabilidad Creativa*”; Biblioteca Civitas Economia y Empresa; Madrid, 1999.

GINER, B.: “*La Contabilidad Creativa*”; Partida Doble, n.º 21, Março de 1992.

GUEVARA GRATERÓN, I. R.: “*Auditoria de Gestão: Utilização de Indicadores de Gestão no Sector Público*”; Cadernos de Estudo da Fipecafi, Universidade de São Paulo, Brasil, FIPECAFI n.º 21, Maio-Agosto de 1999.

JENSEN, Michael e **MECKLING**, William: “*Theory of de Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*”; Journal of Financial Economics, vol. 3 (pág. 305-360), 1976.

KIESO, Donald E.; **WEYGANT**, Jerry J.: “*Intermediate Accounting*”; John Wiley & Sons, Inc., New York. (The Environment of Financial Accounting and the Development of Accounting Standards), 7^a Edition, 1992.

KIESO, Donald E.; **WEYGANT**, Jerry J.: “*Intermediate Accounting*”, John Wiley & Sons, Inc., New York, 9^a Edition, 1998.

LEQUERICAONANDIA, María Begoña Villarroya; **ACEBES**, María del Carmen Rodríguez: “*La Manipulación Contable: El Perfil de las Empresas Manipuladoras*”, 2002.

NASER, K. H. M.: “*Creative Financial Accounting: Its Nature and Use*”; Londres, Prentice-Hall, 1993.

OCEJO, José Luís Saez: “*Restricciones Contables Asociadas a la Financiación Ajena en el Marco de la Elección Contable*”; IX Congresso da AECA, Salamanca, Setembro de 1997.

OCEJO, José Luís Saez: “*Contabilidade Creativa y Factores Determinantes*”; Técnica Contable n.º 596, Agosto-Setembro de 1998.

OLIVEIRA, Helena M. S.; Cunha, Carlos A. S.; Teixeira, Alfredo L. P. P.; Castro, Eduardo F. (2004). “*A Teoria da Agência e a Lei Sarbanes-Oxley*”. X Congresso de Contabilidade – Relato Financeiro e Responsabilidade Social, ISCAL, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, Lisboa. Actas de Conferência. URL: <http://hdl.handle.net/10400.21/1643>. <http://www.iscal.ipl.pt/>.

OSMA, Beatriz García; **CLEMENTE**, Ana Gisbert: “*La Manipulación del Beneficio Contable: Una Revisión Bibliográfica*”, Julho de 2003.

PÉREZ, Manuel Orta: “*Una Propuesta de Marco Conceptual de la Auditoría de Cuentas Anuales*”; Edición ICAC, Madrid, 1996.

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE; Porto Editora, Porto, 23.ª Edição, Abril de 2005.

RIQUELME, María Alvarado: “*La independencia del Auditor en la Unión Europea*”; Dykinson, 2.ª Edición; Madrid, 2003.

RODRIGUEZ, Manuel Caño: “*Manipulación del Resultado para la Consecución de Objetivos: Evidencia Empírica en España*”.

RODRIGUEZ, Maria da Paz Rodriguez: “*La Condición de Independência en la Auditoría de Cuentas*”; Partida Doble, n.º 135, Julho/Agosto de 2002.

SAMPAIO, Maria de Fátima Rodrigues Cravo: “*Contabilização do Imposto sobre o Rendimento das Sociedades*”; Vislis Editores, Lda. Lisboa, 2000.

SIERRA MOLINA, Guillermo J.; Orta Pérez, Manuel: “*Teoría de la Auditoría Financiera*”; McGraw-Hill, Madrid, 1996.

UGALDE U., **FERNÁNDEZ M.** (2003): “*Los auditores se duram en salud*”, Jornal Expansión, 21 de Júlio de 2003, Pág. 5.

VALDERRAMA, J. L. Sánchez Fernández: “*Teoría y Práctica de la Auditoría I*”; Ediciones Pirámide, Madrid, 2000.

WYATT, Arthur: “*Intermediate Accounting*”; John Wiley & Sons, Inc., New York, 7ª Edition, 1992.

WHITTINGTON, O. Ray e Pany, Kurt: “*Auditoria – Un Enfoque Integral*”; Mc Graw Hill, Colómbia, 12.^a Edición, 2000.

ZIMMERMAN, Jerold: “*Accounting for Decision Making and Control*”; Boston, Irwing, 1997.

www.cnmv.es

www.cmvm.pt

www.oroc.pt

www.cnc.min-financas.pt/

www.icac.mineco.es/

www.ifac.org/

www.iasb.org/

www.aicpa.org/

www.europa.eu.int/